

COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS A POSIÇÃO PRONA EM DOENTES CRÍTICOS COM A COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.10116682

Lúcia de Fátima da Silva Santos

Doutoranda do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, pela Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí. Email: lucia3584@hotmail.com

Monaliza Sousa dos Anjos

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Farmacologia, pela Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí. Email: monalizaanjos@hotmail.com

Ana Jéssica Ferreira Alencar

Pós-graduada em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família, pela UNIAMERICA. Email: anajessica.alencarfisio@gmail.com

Jéssica Fernanda dos Santos

Pós-graduada em Terapia Intensiva, pelo Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí. Email: jessica.nanda@hotmail.com

Mayane Carneiro Alves Pereira

Mestra em Ciências e Saúde, pela Universidade Federal do Piauí, Teresina, Piauí. Email: mayanealves@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A posição prona consiste em uma manobra de rotação do paciente da posição supina para decúbito ventral. Se trata de uma estratégia de terapêutica que envolve pacientes em suporte ventilatório, com múltiplos dispositivos invasivos e, portanto, não está isenta de riscos de eventos adversos e complicações associadas a manobra. **Objetivo:** Buscar, evidências científicas, disponíveis na literatura, acerca das complicações associadas a posição prona em doentes críticos com a COVID-19. **Método:** Realizou-se uma busca nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, reunindo estudos observacionais analíticos, publicados no período entre 2019 e 2022, nos idiomas português e inglês, que documentassem complicações associadas a

posição prona em doentes críticos com a COVID-19. **Resultados:** Foram revisados 6 estudos, que apontaram as lesões por pressão, principalmente faciais, como as complicações mais prevalentes em pacientes com a COVID-19 que se beneficiaram da posição prona. A escassez de publicações foi uma limitação desse estudo. **Conclusão:** Foram encontradas associações da posição prona com a alta incidência e prevalência de lesão por pressão, diante da menor ocorrência de outras complicações e eventos adversos, como deslocamento de tubo orotraqueal, obstrução de cateteres e extubação acidental. É evidente as lacunas na literatura que indiquem, principalmente, os mecanismos fisiológicos e fatores de risco associados a ocorrência de complicações e eventos adversos em pacientes com a COVID-19 que necessitam se manter em posição prona.

Palavras-chave: Decúbito Ventral. COVID-19. Resultados de Cuidados Críticos.

ABSTRACT

Introduction: The prone position consists of a maneuver to rotate the patient from the supine position to the prone position. It is a therapeutic strategy that involves patients on ventilatory support, with multiple invasive devices and, therefore, is not exempt from the risk of adverse events and complications associated with the maneuver. **Objective:** To search for scientific evidence, available in the literature, about complications and adverse events associated with prone position in critically ill patients with COVID-19. **Method:** A search was carried out in the Scielo, Lilacs and Medline databases, bringing together analytical observational studies, published between 2019 and 2022, in Portuguese and English, that documented complications and adverse events associated with prone position in critically ill patients with COVID-19. **Results:** Six studies were reviewed, which pointed to pressure injuries, mainly facial, as the most prevalent complications in patients with COVID-19 who benefited from the prone position. The scarcity of publications was a limitation of this study. **Conclusion:** There were associations of prone position with the high incidence and prevalence of pressure injuries in view of the lower occurrence of other complications and adverse events, such as orotracheal tube displacement, catheter obstruction and accidental extubation. There are clear gaps in the literature that indicate, mainly, the physiological mechanisms and risk factors associated with the occurrence of complications and adverse events in patients with COVID-19 who need to remain in the prone position. **Keywords:** Prone position. COVID-19. Critical Care Outcomes.

INTRODUÇÃO

A posição prona (PP) é definida como uma manobra de rotação do paciente da posição supina para decúbito ventral (MACHADO; RIZZI; SILVA, 2020). Em prona, o gradiente gravitacional da pressão pleural é reduzido e as pressões trans pulmonares são mais uniformes, permitindo o recrutamento alveolar, melhora da relação ventilação/perfusão e a oxigenação arterial (ANANIAS; CAMBRAIA; CALDERARO, 2018).

A implementação desta posição ganhou notoriedade, sobretudo como estratégia de assistência na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), após a publicação do estudo Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Patients (PROSEVA) (MOGUEL *et al.*, 2017). O PROSEVA apresentou evidências científicas da efetividade da utilização da PP no tratamento da SDRA. Os resultados desse ensaio clínico randomizado, com 466 participantes, apontaram que a utilização precoce (entre 12 e 24 horas após o diagnóstico de SDRA) e por tempo prolongado de PP reduziu significativamente a mortalidade no grupo intervenção. A mortalidade em 28 dias foi de 16% no grupo prona e de 32,8% no grupo controle ($p < 0,001$); ao passo que, em 90 dias, foi de 23,6% no grupo intervenção e de 41,0% no grupo controle ($p < 0,001$) (GUÉRIN *et al.*, 2013).

Considerando-se que a SDRA é a complicação mais grave da Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), cursando com substancial mortalidade, a PP em decorrência dos seus benefícios no aumento da área ventilada do pulmão, redução do shunt pulmonar, recrutamento alveolar e melhora da relação ventilação/ perfusão tem apresentado resultados positivos em pacientes infectados com a COVID-19 (DALAVINA *et al.*, 2020).

A PP, comumente, é uma estratégia de terapêutica que envolve pacientes em suporte ventilatório, sob sedação, em uso de medicações vasoativas, com múltiplos dispositivos invasivos e, portanto, não está isenta de riscos de eventos adversos, sendo as lesões por pressão (LPP) as complicações mais frequentes. Ademais, podem ocorrer edema facial, instabilidade hemodinâmica transitória, lesões de córnea e obstrução ou deslocamento do tubo orotraqueal. No Brasil, há escassos estudos sobre complicações relacionadas à PP. As evidências atuais indicam que essa posição será cada vez mais utilizada, sendo necessário maior conhecimento sobre o assunto para que se possa traçar estratégias de prevenção que reduzam os riscos dessas complicações e qualifiquem o cuidado (WELTER *et al.*, 2020).

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo apresentar evidências científicas, disponíveis na literatura, acerca das complicações associadas a PP em doentes críticos com a COVID-19.

Este trabalho caracteriza-se como uma revisão integrativa que teve sua pergunta norteadora estruturada pela estratégia PICO, acrônimo no qual “P” representa população/fenômeno, “I” representa a intervenção/interesse e “Co” o contexto/característica. Desse modo, estabelecemos para esta revisão a seguinte estratégia PICO: P - doente crítico; I - complicações da posição prona; Co: COVID-19, resultando na seguinte pergunta: Quais as complicações associadas a posição prona, em doentes críticos com a COVID-19?

Para respondê-la, buscou-se artigos científicos nas bases de dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline/Pubmed). A consulta nestas bases foi realizada utilizando os termos DeCs, na seguinte estratégia de busca: posição prona and complicações and COVID-19 e posição prona and COVID-19 and cuidados críticos. Na Medline/ Pubmed utilizou-se os termos MeSH na seguinte estratégia de busca: prone position and complications and COVID-19 e prone position and COVID-19 and critical care.

Os artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados inicialmente pela leitura dos títulos e resumos e posteriormente a partir da leitura do artigo na íntegra, utilizando como critérios de inclusão nesta revisão: estudos observacionais analíticos, com texto completo disponível gratuitamente, publicados no período entre 2019 e 2022, nos idiomas português e inglês, que documentassem complicações decorrentes da posição prona em pacientes críticos no contexto da COVID-19. Foram excluídos da análise, estudos que envolvessem mulheres grávidas, crianças e estudos que envolvessem doentes críticos com patologias específicas.

A partir da combinação dos descritores foram obtidos 89 estudos. Numa avaliação inicial, por meio dos títulos e resumos, foram excluídos 62 estudos que não se adequavam aos critérios de inclusão desta revisão. Após a leitura de 13 estudos na íntegra, 6 foram selecionados para análise (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de amostragem da revisão integrativa. Teresina, PI, Brasil, 2023.

Fonte: autores (2023).

RESULTADOS

A sumarização dos resultados contemplou a extração dos dados, apresentados a seguir (Quadro 1), colocando em evidência as complicações associadas a posição prona, em doentes críticos, no contexto da COVID-19.

Quadro 1- Sumarização dos resultados encontrados nesta revisão, segundo autor, ano, tipo de pesquisa, amostra, tempo de internação, tempo de prona, complicações associadas a posição prona. Teresina, PI, Brasil, 2023.

Autor/ Ano	Tipo de pesquisa	Amostra	Tempo de internação	Tempo de prona	Complicações associadas a posição prona
Lucchini <i>et al</i> , 2020	Observacional descritivo	n= 170 M: 47 H: 123	Média: 20 dias	Média: 18 horas	LPP em face/queixo, tórax, trocanter, episódios de vômito, deslocamento de próteses ventilatórias
Lucchini <i>et al</i> , 2021	Coorte retrospectivo	n = 96 M: 22 H: 74	Média: 15 dias	Média: 18 horas	LPP em testa, rosto, queixo, lábios, tórax, abdômen, cristas ilíacas, tibia, joelhos
Miriam; Omar, 2022	Descritivo, retrospectivo	n= 235 H: 174 M: 61	3 a 10: 31% 21 a 30: 26% 11 a 20: 23% 31 a 40: 12% 41 a 50: 6% 60 a 70: 2%	16 a 36 horas: 45% 6 a 12 horas: 41% 40 a 74 horas: 14%	LPP em lábios, testa, joelho, parede anterior do tórax. Presença de edema ou lesões de mucosa, em face, conjuntiva, mucosa lingual e úlceras de córnea.
Welter <i>et al</i> , 2020	Coorte retrospectivo	n = 37 M: 12 H: 25	Média: 15 dias	Média: 16,8 horas (± 5)	Deslocamento do TOT, PCR por kinking do CVC, obstrução do cateter de shilley por Kinking

LEGENDA: LPP: Lesão por pressão; TOT: Tubo orotraqueal; CVC: Cateter venoso central; PCR: Parada cardiorrespiratória.

Fonte: autores (2023).

DISCUSSÃO

A ventilação em PP demonstra melhora dos distúrbios ventilatórios e redução da taxa de mortalidade em pacientes com SDRA grave, sendo utilizada e considerada uma manobra de resgate nesses pacientes. A PP ganhou destaque recentemente e papel fundamental no tratamento de pacientes com SDRA decorrente da COVID-19 (IBARRA *et al.*, 2020). Nesses casos, a sugestão de especialistas consistia na manutenção da PP por um período de duração de 16 a 24 horas por ciclo, semelhante a recomendação na SDRA não relacionada a COVID-19 (LUCCHINI *et al.*, 2020; LUCCHINI *et al.*, 2022).

Apesar dos benefícios ventilatórios da PP, as complicações relatadas na literatura são significativas, dentre elas LPP são as mais frequentes (IBARRA *et al.*,

2020). Neste estudo as LPP em regiões da face foram as complicações mais prevalentes nos resultados encontrados.

Os estudos acerca da COVID-19 tem considerado que esta é uma doença fortemente debilitante em termos de balanço energético catabólico. Essa hipótese é apoiada pela identificação de uma correlação direta entre os dias de ventilação mecânica e o tempo de permanência na UTI com o número e a incidência de LPP. Ademais, foi demonstrado que quanto maior a gravidade da doença – também em termos catabólicos – maior o risco de LPP. Desse modo, a incidência dessas lesões nesses pacientes não parece estar simplesmente ligada a fatores mecânicos, como a PP; mas também relacionadas a uma complexa rede de múltiplos mecanismos fisiopatológicos da COVID-19 (CERUTI *et al.*, 2021).

Confrontando o que é relatado por Ceruti *et al.* (2021) acerca do catabolismo da COVID-19 como importante fator de risco, o estudo de Lucchini *et al.* (2020) demonstrou que a taxa de LPP em pacientes com a COVID-19 foi semelhante aos resultados dos estudos publicados em outro perfil de pacientes, antes da pandemia. No entanto, Lucchini *et al.* (2022) ressalta a importância da implementação de um protocolo de manobra e de manutenção da PP, bem como a atuação de uma equipe multidisciplinar experiente para redução da incidência de complicações da PP. Razões que segundo Ibarra *et al.* (2020), justificam a ocorrência de menores taxas de complicações associadas a manobra e a manutenção da PP em estudos publicados antes da Pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, Ibarra *et al.* (2020) destaca como um fator de risco para complicações e a alta prevalência de LPP a atuação de profissionais pouco experientes, destreinados e não familiarizados com a PP, pouco habilitados com os cuidados de enfermagem no ambiente da unidade de terapia intensiva, além da exaustão física e mental dos trabalhadores de saúde.

A localização das LPP identificadas nos artigos revisados neste estudo foram semelhantes. Segundo Welter *et al.* (2020), o uso de coxins para o posicionamento em prona, checklist e protocolos podem reduzir a incidência dessas lesões. O autor destaca que a aplicação desses recursos reduziu a incidência de complicações associadas a PP na instituição onde foi realizado seu estudo. Corroborando esses achados Lucchini *et al.* (2020), relata que a não utilização de coxins cilíndricos combinado com um uso de hidrocolóides para proteger a superfície da pele, pode levar a um aumento na incidência de LPP. Além disso, a rotação da cabeça do

paciente em cada ciclo de PP representa um benefício adicional na diminuição do aparecimento das LPP, sobretudo em face. No estudo de Lucchini *et al.* (2020) as principais variáveis associadas ao aumento da ocorrência de LPP foram: o tempo de permanência em PP e a quantidades de repetição dos ciclos de PP. Confirmando os resultados encontrados por Mirian e Omar (2022), que reitera que o aparecimento de LPP, edema facial e conjuntival estão relacionadas ao tempo que o paciente permanece em PP.

Este estudo teve como limitação a escassez de publicações, dada a recente apresentação da COVID-19 e a utilização mais frequente da PP, desse modo a prevenção e o manejo dos eventos adversos da PP em paciente com a COVID-19 podem se tornar mais compreensíveis conforme aprendemos mais sobre a história natural e os mecanismos fisiopatológicos desta doença. No entanto, os achados publicados, mesmo que incipientes, são importantes para a comunidade científica visando despertar questionamentos acerca dos eventos ocorridos e medidas de prevenção desses eventos, bem como divulgar resultados da prática clínica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram encontradas associações da PP com a alta incidência e prevalência de LPP diante da menor ocorrência de outros eventos, comumente esperados, como deslocamento de tubo orotraqueal, obstrução de cateteres e extubação acidental. Destaca-se ainda que há muitas lacunas na literatura que indiquem, principalmente, os mecanismos fisiológicos e fatores de risco associados a ocorrência de complicações e eventos adversos em paciente com a COVID-19 que necessitam se manter em PP, bem como medidas de prevenção para esses eventos.

REFERENCIAS

ANANIAS, M. A. N. B.; CAMBRAIA, A. A.; CALDERARO, D. C. Efeito da posição prona na mecânica respiratória e nas trocas gasosas em pacientes com SDRA grave. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 28, supl. 5, 2018.

CERUTI, S. *et al.* Multidisciplinary team approach in critically ill COVID-19 patients reduced pronation-related complications rate: A retrospective cohort study. **Annals of Medicine and Surgery**, v. 70, p. 102836, 2021.

DALAVINA, J. P. *et al.* Prona espontânea na COVID-19. Relato de caso. **Arquivos Médicos do Hospital da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo**, São Paulo, 2020.

GUÉRIN, C. *et al.* PROSEVA Study Group. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome. **The New England Journal of Medicine**, v. 23, n. 368, p. 2159-68, 2013.

IBARRA, G. *et al.* Prone position pressure sores in COVID-19 pandemic. Madrid experience. **Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery**, p. 2141 - 2148, 2020.

LUCCHINI, A. *et al.* Prone Position in Acute Respiratory Distress Syndrome Patients. **Dimensions of Critical Care Nursing**, v. 39, n. 1, p. 39-46, 2020.

LUCCHINI, A. *et al.* Short and long-term complications due to standard and extended prone position cycles in COVID-19 patients. **Intensive and Critical Care Nursing**, v. 69, p. 103158, 2022.

MACHADO, L. S.; RIZZI, P.; SILVA, F. M. Administração de nutrição enteral em posição prona, volume de resíduo gástrico e outros desfechos clínicos em pacientes críticos: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, n. 1, p. 133-142, 2020.

MIRIAN, D. M.; OMAR, F.G. Complicaciones del decúbito prono enpacientes con covid19 desde octubre de 2020 a agosto de 2021 en la unidad de terapia intensiva adultos. **Notas de Enfermería**, v. 39, n. 22, p. 4–14, 2022.

MOGUEL, K. G. P. *et al.* Ventilação mecânica em decúbito prono: Estratégia ventilatória precoce e prolongada. **Colégio Mexicano de Medicina Crítica**, v. 31, n. 4, p.198-204, 2017.

WELTER, D. I. *et al.* Perfil clínico e complicações em pacientes pronados - Uma coorte de um hospital universitário. **Clinical & Biomedical Research**, v. 39, n. 4, 2020.